

Drzewa a przywrócenie śródlądowych obszarów retencyjnych na terenach zalewowych Spreewald

Zachowanie korzyści płynących z historycznego wykorzystania gruntów www.agforward.eu

Dlaczego warto przywracać obszary retencyjne?

W przeszłości, w Niemczech, nisko położone tereny narażone na powódzie wykorzystywane były w rolnictwie poprzez tworzenie niewielkich systemów kanałów wodnych ułatwiających osuszanie. Nadmiar osadu przynieszonego przez wodę wykorzystywany był do podniesienia terenu. Sadzenie drzew na wałach ziemnych wykształciło niewielki system rolno-leśny, obfitujący w różnorodność biologiczną.

W ciągu ostatnich 30 lat, te dawne systemy rowów melioracyjnych uległy degradacji, skutkującej nawrotem powodzi i wodą stojącą na terenach zalewowych. Woda stojąca, w przeciwieństwie do powodziowej, jest alkaliczna i uboga w tlen, co wpłynęło niekorzystnie na wzrost i rozwój olchy (*Alnus glutinosa*), głównego gatunku drzew rosnących na tym terenie. W konsekwencji, wzrost i regeneracja drzew zostały zahamowane.

Fragment mozaikowego systemu rolno-leśnego w małej skali zachowanego w Filow w Spreewald, Rezerwat Biosfery. Ref: Tsonkova 2015

Gdzie i jak sadzić drzewa

Drzewa należy zasadzić na terenie wykazującym największą szybkość degradacji. Obszar retencyjny należy utworzyć poprzez wykopanie systemu kanałów o szerokości od 1,5 m do 2 m. Nadmiar wykopanej ziemi powinien zostać wykorzystany do podniesienia poziomu terenu o 30 cm. Na takim wale należy zasadzić zadrzewienie pasowe, tak aby zacieniało drogę wodną i w ten sposób ograniczało wzrost roślinności wodnej. Projekt takiego systemu widoczny jest poniżej.

Głównym gatunkiem sadzonym w zadrzewieniu powinna być olcha czarna (*Alnus glutinosa*). Jeżyna (*Rubus spp.*) to z kolei główny gatunek krzewu występującego na tego typu obszarach. Zarówno nowe nasadzenia, jak i naturalne rozsiewanie mogą służyć jej odnowieniu. Do nowych nasadzeń należy wykorzystać materiał miejscowy, postępując zgodnie z przepisami dotyczącymi obszarów chronionych. Połączenie długowiecznych i szybko rosnących gatunków drzew i krzewów jest najlepszym rozwiązaniem. Nowo posadzone drzewa powinny zostać ogrodzone na okres pierwszych pięciu lat, w celu ochrony zarówno przed zwierzętami gospodarskimi jak i dziką zwierzyną.

Zaniedbany system kanałów w Filow. Ref: Mirck 2016

Obszar retencyjny tworzy jest w postaci systemu kanałów i wałów (1), na których zasadzone jest zadrzewienie pasowe (2).

Korzyści

- * Sadzenie drzew na wałach zwiększa ich szansę na przeżycie.
- * Utworzenie systemu retencyjnego przyspiesza drenaż terenów zalewowych po powodzi i zmniejsza ryzyko zastoju wody.
- * Pastwisko w obrębie takiego systemu retencyjnego może być spasane przez bydło bądź koszone.
- * Naturalna funkcja ochronna oraz wartość kulturowa i historyczna krajobrazu wzrosną wraz z ponownym pojawieniem się dawnych rozwiązań nadających obszarom unikatowy charakter.

Różnorodność siedliskowa w Spreewald. Ref: Mirck 2016

Korzyści, jakie niesie system retencyjny

Na obszarze chronionym, czerpanie zysku z pozyskiwania drzew nie jest priorytetem. Główne korzyści wynikające z wprowadzenia systemu związane są funkcjami ekologicznymi, takimi jak ochrona siedlisk i wzrost bioróżnorodności.

Połączenie otwartego krajobrazu z zadrzewieniami pasowymi i kanałami wodnymi tworzy unikatowe środowisko zapewniające różnorodność warunków mikroklimatycznych, a to z kolei pozwala zachować wysoką bioróżnorodność gatunków występujących na tym terenie. Zgodnie z programem monitoringu środowiska prowadzonym w Spreewald, gatunki z czerwonej listy (IUCN Red List) obecne na terenie leśnym w pobliżu ośrodka badań to między innymi: mech z rodziny rókietowatych (*Hypnum lindbergii*), tojeść bukietowa (*Lysimachia thyrsoiflora*), jaskier wielki (*Ranunculus lingua*) czy zachylnik błotny (*Thelypteris palustris*). Gatunki z czerwonej listy występujące na obszarze trawiastym to jaskier różnolistny (*Ranunculus auricomus* agg.), gwiazdnica (*Stellaria palustris*) i fiołek mokradłowy (*Viola persicifolia*) (Luthardt i in. 2016).

Utrzymanie wartości kulturowej krajobrazu wpływa korzystnie także na turystykę. Region Spreewald to obszar turystyczny odwiedzany przez ponad 2 mln turystów w okresie od maja do września każdego roku (Grossmann 2011).

Choroby i szkodniki

Wzrost podatności olchy czarnej (*Alnus glutinosa*) na patogen zgnilizny korzeni (*Phytophthora alni*) sprawił, że pogorszył się stan zasadzonych zadrzewień (Riek i Strohbach 2004). Podatność ta wzrasta szczególnie latem w okresie powodzi. Ponadto, od 2006 roku, jesion europejski (*Fraxinus excelsior*) w Spreewald również padł ofiarą choroby grzybowej *Hymenoscyphus fraxineus*. Sadzenie zadrzewień na wałach ma pomóc ograniczyć występowanie tych patogenów dzięki temu, że drzewa będą rzadziej zalewane (Alsop 2014).

Więcej informacji

Alsop J (2014). Woodland and tree management in the wake of Ash Dieback (*Hymenoscyphus fraxineus*): Experience from Continental Europe. Report for the Winston Churchill Memorial Trust, p. 70.

Grossmann M (2011). Impacts of boating trip limitations on recreational value of the Spreewald wetland: a pooled revealed/contingent behavior application of the travel cost method. *Journal of Environmental Planning and Management* 54: 211–226.

Luthardt et al. (2016). Lebensräume im Wandel. Umfassender Forschungsbericht zu allen Beobachtungsflächen der ökosystemaren Umweltbeobachtung im Zeitraum 1999–2014. HNE Eberswalde. Unveröffentlichter Forschungsbericht.

Riek W, Strohbach B (2004). Einfluss der Forstwirtschaft auf Böden und Wasserhaushalt im Spreewald. *Beitr. Forstwirtsch. u. Landsch.ökol.* 38(1): 19–23.

Kanał wodny w Spreewald. Ref: Tsonkova 2015

Penka TSONKOVA, Jaconette MIRCK

penka.tsonkova@b-tu.de, jmirk@gmail.com

Brandenburg University of Technology

Cottbus-Senftenberg

www.agforward.eu

Listopad 2017

Broszura przygotowana w ramach projektu AGFORWARD. Mimo iż tekst opracowany został na podstawie najlepszych dostępnych informacji, zarówno autor jak i UE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, lub obrażenia bezpośrednio lub pośrednio związane z powyższym raportem.